

MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY AHAMIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589173>

Usmonov Jumanazar Faxriddin O'G'Li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maxsus iqtisodiy zonalarning nazariy-uslubiy asoslari o'rganilgan. O'zbekistonda mahsus iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini hamda ular faoliyatida qo'llanilayotgan soliq imtiyozlari va preferensiyalar, maxsus iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini tashkil etish maqsadlari yoritilgan. Maqolaning maqsadi- amaliy asoslari keng rivojlangan maxsus iqtisodiy zonalarning nazariy asoslarini tadqiq etib, mualliflik ta'rifini keltirishdan iborat.*

Kalit so'zlar: *erkin iqtisodiy zona, maxsus iqtisodiy zona, erkin port, erkin eksport hududi, erkin zona, soliq, imtiyoz, mahsus iqtisodiy zona, kichik sanoat zonasi, investitsiya.*

Xozirgi kunda butunjaxon mamlakatlari talablariga javob beradigan va jahon bozorlarida talab qilinadigan mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydigan, zamonaviy yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni tashkil etish uchun xorijiy investitsiyalarni, birinchi galda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etish bo'yicha qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, xududlarning sanoat salohiyatini, ishlab chiqarish, transport-tranzit va ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'linmoqda.

O'zbekistonda MIHlarni tashkil etish g'oyasi o'tgan asr 80-yillari oxirida ko'rib chiqilgandi. O'sha paytda ko'pgina mutaxassislar bu hududlarni respublika iqtisodiyotini qayta isloh qilishning yangi mexanizmi va istiqboli deb hisoblashgandi. Haqiqatdan ham, MIHlarni tashkil etish bo'yicha xorij tajribasi shuni ko'rsatdiki, bu kabi hududlarni tashkil etish orqali milliy va chet el investitsiyalarini keng ko'lamda iqtisodiyotga jalb etish, ilmiy-texnik taraqqiyotga erishish, eksport salohiyati va iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish va yangi ish o'rinlarini barpo etish kabi masalalarni hal etishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maxsus iqtisodiy zona-tegishli hududni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun chet el investitsiyalari va mahalliy investitsiyalarni, yuqori texnologiyalar hamda boshqaruv tajribasini jalb etish. Soliq imtiyozlarini samarali ishlashi va ularni byudjet daromadlariga ta'siri

oshirish maqsadida soliq to'lovchilarga berilgan soliq imtiyozi samaradorligini baholash tizimini yo'lga qo'yish hamda soliq imtiyozlari va

rag'batlarini berishda, kapital jamg'arilishini taqdirlanishiga, zamonaviy ilg'or texnologiyalarni joriy qilishga imkon yaratishi kerak va iqtisodiy sub'ektlar manfaatlarini hisobga olish lozim.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi kunda erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi hududiy-xo'jalik boshqaruvining eng samarali modellaridan biri hisoblanib, ular mamlakatning alohida olingan iqtisodiy hududlarini investitsiyalar va ilg'or tajribalarga keng ochib bermoqda. Maxsus iqtisodiy zonalarning tashkil qilinishi ma'lum darajada davlatning iqtisodiyotga aralashuvini kamaytiradi, lekin ikkinchi tomondan, ularning tashkil qilinishi mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalarning kirib kelishiga ma'lum shart-sharoitlar yaratish orqali yo'l ochib beradi. Erkin iqtisodiy zonalarning tashkil qilinishi davlatlar o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy munosabatlarni yo'lga qo'yadi va rivojlantiradi, bozor iqtisodiyotiga qarab borayotgan har bir mamlakat o'z iqtisodiy mavqeini erkin iqtisodiy zonalar tuzish orqali mustahkamlaydi.

Maxsus iqtisodiy zona - tegishli hududni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun chet el investitsiyalari va mahalliy investitsiyalarni, yuqori texnologiyalar hamda boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida maxsus ajratilgan, belgilangan chegaralarga va maxsus huquqiy rejimga ega bo'lgan hududdir.

O'zbekiston Respublikasining Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risidagi Qonunining 9-moddasiga binoan, maxsus iqtisodiy zonalar quyidagi turda tashkil etilishi mumkin:

- erkin iqtisodiy zonalar;
- maxsus ilmiy-texnologik zonalar;
- turistik-rekreatsioon zonalar;
- erkin savdo zonalar;
- maxsus sanoat zonalar.

Maxsus iqtisodiy hududlar ularni tashkil qiluvchilar tomonidan ochiq iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishdagi muhim bosqich sifatida ko'riladi. Ularning faoliyat ko'rsatishi tashqi iqtisodiy faoliyatni faollashtirish va erkinlashtirish bilan bog'lanadi. Maxsus iqtisodiy hududlarning iqtisodiyoti tashqi dunyoga ochiqligi katta darajada bo'ladi. Bojxona, soliq va investitsion rejimi esa tashqi va ichki investitsiyalar uchun qulaydir.

Maxsus iqtisodiy hududlar tashkil qilishning muhim sabablaridan biri shundaki, ko'pincha davlat iqtisodiyotini kapital oqimi uchun to'liq ochishni, o'ziga xos investitsiya oqimini hamma joyda ishlatishni istamaydi. Shuning uchun ham maxsus hudud sifatida qisman ochiqlikni ishlatadi.

Maxsus iqtisodiy hududlar tashkil qilishda ikkita konseptual yondoshish qo'llaniladi: hududiy va funkstional (nuqtali). Birinchi holatda hududdagi barcha rezident korxonalar xo'jalik faoliyatida imtiyozlardan foydalanadilar.

Jahon banki ma'lumotlariga muvofiq maxsus iqtisodiy zonalar quyidagi turlarga ajratiladi

Turi	Vazifasi	Asosiy yo'nalishi	Bozor
Erkin eksport hududi	Eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish	Savdo bilan aloqador	Tashqi
Erkin tadbirkorlik hududlari	Kichik shaharlarni rivojlantirish	Ko'p maqsadli	Ichki
Erkin savdo hududi	Savdoni qo'llab-quvvatlash	Tashish va savdo	Tashqi, ichki, reeksport
Erkin portlar	Kompleks rivojlanish	Qo'p maqsadli	Ichki, tashqi, eksport

Yuqoridagi jadval malumotlariga muvofiq, erkin savdo hududlari ham, erkin eksport hududlari va erkin portlar ham asosan rivojlangan mamlakatlar tajribasiga xos bo'lib, eksport, reeksport va importning rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Erkin hududlari esa AQSH va Buyuk Britaniya tajribasiga xos bo'lib, aholining yashash darajasi va sifati mamlakatning boshqa hududlariga nisbatan past bo'lgan hududlarda qo'llanilib, turli imtiyoz va preferensiyalar orqali hududda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga va bu orqali aholining yashash darajasini oshirishga, kichik shaharlarda ham aholining yashab qolishiga imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- a. A.S. Jo'rayev, A.M. Amanov, X.B. Zaripov. Soliqlar va soliqqa tortish. (I qism). Kasbiy faoliyat asoslari. (Darslik). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y.
- b. A.S. Jo'rayev, G'.A. Safarov, O.R. Meyliyev. Soliqlar va soliqqa tortish. (II-qism). Soliq nazariyasi. (Darslik). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y.
- c. A.M. Amanov, X.N. Djamalov. Soliq huquqi. (O'quv qo'llanma). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y.
- d. J. Ataniyazov, E. Alimardonov, F. Hamidova. Xalqaro moliya bozori tahlili. (O'quv qo'llanma). – T.: “Nihol print” OK, 2021 y.
- e. L.SH. Sabirova. Investitsii i innovatsii: (Uchebno-prakticheskoe posobie). – T.: SP “Niholprint”, 2021g.
- f. <http://www.gov.uz> - O'zbekiston Respublikasi hukumat portali
- g. <http://www.lex.uz> - O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi huquqiy axborot bilan ta'minlash markazi

h. <http://www.norma.uz> – “Norma hamkor” mas’ulyati cheklangan jamiyati

2. . O‘zbekiston Respublikasining “Maxsus iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-604-son 17.02.2020.
<https://lex.uz/docs/4737511>